

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 2, March 2026, P. 71-77
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19028767>

Analisis Pengaruh *Price Discount* dan *Hedonic Shopping* Terhadap *Impulse Buying* pada Toko Arni

Analysis of the Influence of Price Discount and Hedonic Shopping on Impulse Buying at Arni Store

Sintiani, Marianti Pare Lobo', Rosdiana

Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika.

E-mail: sintianisinta918@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of price discounts and hedonic shopping on impulse buying at Arni Store. The data used are primary. The research method used is a comparative research method with a quantitative approach and multiple linear regression techniques to measure the relationship between variables. The analysis results indicate that price discounts and hedonic shopping have a positive and significant effect on impulse buying at Arni Store.

Keywords: *Price Discount, Hedonic Shopping, Impulse Buying.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh price discount dan hedonic shopping terhadap impulse buying pada Toko Arni. Data yang digunakan adalah data primer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik regresi linear berganda untuk mengukur hubungan antar variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa price discount dan hedonic shopping berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying pada Toko Arni.

Kata kunci: *Price Discount, Hedonic Shopping, Impulse Buying.*

Article Info

Received date: 12 February 2026

Revised date: 15 February 2026

Accepted date: 25 February 2026

PENDAHULUAN

Bisnis ritel di Indonesia terus berkembang pesat, termasuk di kawasan Timika, Papua Tengah. Revolusi digital dan perubahan gaya hidup masyarakat modern telah mengubah industri ritel secara menyeluruh. Toko Arni yang beroperasi di Papua Tengah kini menghadapi berbagai tantangan nyata dalam menyusun strategi pemasaran efektif untuk mempertahankan pelanggan.

Memahami kebiasaan berbelanja konsumen masa kini menjadi kunci untuk mempertahankan pelanggan setia. Cara orang berbelanja telah berubah drastis seiring perkembangan teknologi. Fenomena belanja spontan atau yang dikenal sebagai *impulse buying* merupakan topik menarik yang perlu dicermati oleh pelaku bisnis. Sering kali kita membeli barang tanpa rencana sebelumnya, tergoda oleh promo menarik, iklan yang menggugah, atau sekadar dorongan hati saat melihat produk tertentu. Keputusan membeli tanpa rencana ini biasanya dipengaruhi beberapa faktor penting seperti potongan harga yang menggiurkan dan kenikmatan berbelanja yang memberikan kepuasan tersendiri.

Menurut penelitian Brandongaille.com sebanyak 40% dari total pembelanjaan konsumen merupakan impulse buying (Fajrin, 2022). Fenomena ini semakin relevan seiring dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin spontan dalam melakukan pembelian. Menurut Rook dan Fisher, menyatakan bahwa pembelian berdasarkan impulse terjadi ketika konsumen mengalami desakan tiba-tiba, yang biasanya sangat kuat untuk membeli sesuatu dengan segera (A. E. Sari, 2014). Fenomena ini semakin relevan di era digital, di mana konsumen terpapar berbagai stimulus pembelian yang mendorong keputusan pembelian secara *impulsif*.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *impulse buying*, di antaranya adalah *price discount* dan *hedonic shopping*. Diskon harga merupakan salah satu strategi pemasaran yang umum

digunakan untuk mendorong pembelian oleh konsumen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Warnerin & Dwijayanti, 2020) diskon berpengaruh positif dan signifikan terhadap *impulse buying*. *Impulse buying* akan lebih terdorong apabila pemberian diskon lebih besar, karena konsumen merasa mendapatkan nilai lebih dari produk yang dibeli. Penelitian oleh (Rusni & Solihin, 2022) diskon atau potongan harga merupakan salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan untuk mendorong pembelian *impulsif*, karena dengan adanya potongan harga, konsumen merasa mendapatkan produk dengan harga yang lebih terjangkau

Belanja hedonik juga memiliki peran penting dalam memicu pembelian *impulsif*. Menurut penelitian (Rahma & Septrizola, 2019) yang menyatakan bahwa *hedonic shopping motivation* memiliki pengaruh positif terhadap *impulse buying*. Belanja hedonik mengacu pada pengalaman berbelanja yang memberikan kepuasan emosional, seperti perasaan senang, terhibur, atau terpuaskan. Menurut (Wahyuni & Rachmawati, 2018) konsumen cenderung terlibat dalam *impulse buying* ketika termotivasi oleh keinginan hedonik atau dengan alasan non-ekonomi, seperti perasaan menyenangkan, fantasi, dan sosial atau kepuasan emosional

Berdasarkan observasi awal di Toko Arni, banyak terjadi pembelian yang tidak direncanakan oleh konsumen. Sebagian besar konsumen yang datang di Toko Arni melakukan *wild shopping* atau yang biasa disebut cuci mata dan memutuskan membeli barang tanpa perencanaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Toko Arni berhasil menarik perhatian konsumen yang sebelumnya tidak berniat untuk membeli di Toko Arni, namun akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian setelah melihat penawaran yang tersedia di toko tersebut. Fenomena ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dua faktor utama yang diterapkan oleh toko, yaitu *price discount* dan *hedonic shopping*.

Melihat fenomena tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh *Price Discount* dan *Hedonic shopping* terhadap *Impulse Buying* pada Toko Arni". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *price discount* terhadap *impulse buying* pada Toko Arni. Selain itu, juga untuk mengetahui pengaruh *hedonic shopping* terhadap *impulse buying* pada Toko Arni.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian utama untuk diarahkan dalam bagian metode dan pembahasan:

- a. Bagaimana pengaruh *price discount* terhadap *impulse buying* pada Toko Arni?
- b. Bagaimana pengaruh *hedonic shopping* terhadap *impulse buying* pada Toko Arni?

Dengan demikian, penelitian diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi mengenai pengaruh *price discount* dan *hedonic shopping* terhadap *impulse buying*. Dengan pemahaman ini, manajemen Toko Arni dapat merancang strategi promosi yang lebih efektif untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan.

KAJIAN PUSTAKA

Pembelian impulsif merupakan perilaku konsumen yang terjadi secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya dan sering dipicu oleh dorongan emosional atau rangsangan dari lingkungan sekitar. Menurut (Anitasari & Zoniarti, 2024), *impulse buying* adalah pembelian yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya perencanaan sebelumnya. Perilaku ini sering muncul ketika konsumen mengalami dorongan kuat untuk segera membeli suatu produk tanpa mempertimbangkan konsekuensi secara matang. Berbagai faktor eksternal seperti promosi, potongan harga, serta pengalaman berbelanja yang menyenangkan dapat memicu munculnya perilaku ini (Fitriyah & Pohan, 2023). Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *impulse buying* menjadi penting bagi pelaku usaha untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dalam meningkatkan penjualan.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi perilaku *impulse buying* adalah *price discount* atau

potongan harga. Price discount merupakan pengurangan harga dari harga normal suatu produk yang diberikan dalam periode tertentu untuk menarik minat konsumen Sutisna dalam (Prawita et al., 2020). Menurut Kotler (2003) dalam (Sapa et al., 2023), diskon harga memberikan penghematan kepada konsumen sehingga meningkatkan persepsi nilai terhadap produk. Ketika konsumen melihat adanya potongan harga yang cukup besar, mereka cenderung merasa mendapatkan kesempatan yang menguntungkan dan terdorong untuk segera melakukan pembelian tanpa banyak pertimbangan. Hal ini didukung oleh penelitian Wahyudi (2017) yang menyatakan bahwa price discount berpengaruh positif terhadap impulse buying karena potongan harga dapat mengurangi hambatan psikologis konsumen dalam mengambil keputusan pembelian.

Selain diskon harga, hedonic shopping juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi impulse buying. Hedonic shopping merujuk pada aktivitas berbelanja yang didorong oleh keinginan untuk memperoleh kesenangan, hiburan, dan kepuasan emosional, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan fungsional (Fitria & Prastiwi, 2020). Dalam aktivitas ini, konsumen menikmati proses berbelanja seperti melihat-lihat produk, mencoba barang baru, serta merasakan pengalaman yang menyenangkan selama berada di lingkungan ritel. Arnold dan Reynolds dalam (Jatmika, 2017) menjelaskan bahwa motivasi belanja hedonis dapat muncul melalui beberapa dimensi seperti adventure shopping, gratification shopping, social shopping, idea shopping, role shopping, dan value shopping. Ketika konsumen merasakan kesenangan dan kepuasan emosional selama berbelanja, mereka cenderung lebih mudah terdorong untuk melakukan pembelian secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa price discount dan hedonic shopping memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku impulse buying. Diskon harga memberikan stimulus ekonomi yang menciptakan persepsi keuntungan dan urgensi, sementara hedonic shopping memberikan stimulus emosional yang meningkatkan kesenangan dalam aktivitas berbelanja. Kedua faktor tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologis konsumen yang pada akhirnya mendorong terjadinya pembelian secara impulsif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh price discount dan hedonic shopping terhadap impulse buying sehingga dapat memberikan gambaran bagi perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dalam meningkatkan keputusan pembelian konsumen.

KERANGKA TEORITIK

Pertama, perilaku impulse buying merupakan fenomena yang sering terjadi dalam perilaku konsumen modern, khususnya dalam lingkungan ritel yang sarat dengan berbagai strategi pemasaran. Keputusan pembelian secara impulsif sering muncul ketika konsumen mendapatkan rangsangan dari lingkungan belanja yang mampu menarik perhatian dan mendorong mereka untuk segera melakukan pembelian. Oleh karena itu, berbagai strategi pemasaran sering digunakan oleh perusahaan untuk memengaruhi keputusan konsumen secara cepat dan spontan. Kedua, price discount merupakan salah satu strategi promosi yang dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Pemberian potongan harga dapat meningkatkan persepsi nilai suatu produk dan menciptakan rasa urgensi bagi konsumen untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Kondisi ini dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian tanpa perencanaan sebelumnya karena mereka merasa memperoleh keuntungan dari harga yang lebih rendah. Penelitian Wahyudi (2017) menunjukkan bahwa price discount berpengaruh positif terhadap impulse buying karena diskon harga mampu mengurangi hambatan psikologis konsumen dalam mengambil keputusan pembelian.

Ketiga, hedonic shopping juga berperan dalam memengaruhi perilaku impulse buying. Aktivitas berbelanja yang didorong oleh kesenangan, hiburan, dan kepuasan emosional dapat membuat konsumen menikmati proses berbelanja itu sendiri. Dalam kondisi tersebut, keputusan

pembelian sering kali lebih dipengaruhi oleh pengalaman emosional dibandingkan dengan pertimbangan rasional. Konsumen yang merasakan kesenangan selama berbelanja cenderung lebih mudah terdorong untuk melakukan pembelian secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya (Fitria & Prastiwi, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa price discount dan hedonic shopping memiliki peran dalam memengaruhi perilaku impulse buying. Diskon harga memberikan stimulus ekonomi yang menciptakan persepsi keuntungan, sedangkan hedonic shopping memberikan stimulus emosional yang meningkatkan kesenangan dalam aktivitas berbelanja. Kedua faktor tersebut dapat meningkatkan kemungkinan konsumen melakukan pembelian secara impulsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode asosiatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel tersebut. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan angka dan statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menguji hubungan antar variabel.

Penelitian ini dilakukan di Toko Arni yang beralamatkan di Jalan Yos Sudarso, Sempan, Timika, Papua Tengah. objek dalam penelitian ini adalah pengaruh *price discount* dan *hedonic shopping* terhadap *impulse buying* pada Toko Arni. Populasi dalam penelitian ini terdiri atas populasi subjek, objek, dan responden. Populasi subjek adalah konsumen Toko Arni, sedangkan populasi objek adalah pengaruh *price discount* dan *hedonic shopping* terhadap *impulse buying*. Adapun responden penelitian adalah masyarakat Kota Timika yang berbelanja di Toko Arni dan melakukan pembelian tanpa perencanaan sebelumnya. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik *accidental sampling* atau *convenience sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kemudahan peneliti dalam menjangkau mereka. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus *Lemeshow* dengan tingkat kepercayaan 95% sehingga diperoleh 96,04 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari data primer. Data diperoleh langsung dari responden melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, kuesioner, dan dokumentasi yang ditujukan kepada konsumen Toko Arni. Analisis data menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh *price discount* (X1) dan *hedonic shopping* (X2) terhadap *impulse buying* (Y). Sebelum analisis dilakukan, data diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dan uji F dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh *Price Discount* terhadap *Impulse Buying* pada Toko Arni

Tabel 1. Hasil Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.642 ^a	.412	.400	2.61972

a. Predictors: (Constant), Hedonic Shopping (X2), Price Discount (X1)

b. Dependent Variable: Impulse Buying (Y)

Sumber : data diolah SPSS 25,2025

Dari tabel di atas dapat dilihat R Square sebesar 0,412 atau sebesar 41,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh price discount dan hedonic shopping adalah 41,2% sedangkan sisanya 58,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian berdasarkan uji signifikansi $F_{hitung} > F_{tabel}$. F_{hitung} diperoleh sebesar 34,015 dan F_{tabel} adalah sebesar 3,09. Sehingga diketahui bahwa $34,015 > 3,09$ atau dilihat dari nilai sig $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa *price discount* dan *hedonic shopping* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *impulse buying* pada Toko Arni.

Tabel 2. Hasil Uji t

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	.078	.938
	Price Discount (X1)	6.134	.000
	Hedonic Shopping (X2)	2.367	.020

a. Dependent Variable: Impulse Buying (Y)

Sumber: data diolah SPSS 25, 2025

Hasil uji t menunjukkan bahwa price discount berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying ($t_{hitung} = 6,134 > t_{tabel} = 1,985$; sig. $0,000 < 0,05$). Artinya, semakin besar diskon harga yang diberikan Toko Arni, semakin tinggi kemungkinan konsumen melakukan pembelian impulsif. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai sig $0,000 < 0,05$ variabel *price discount* (X1) berdampak dan signifikan pada variabel *impulse buying* (Y) pada Toko Arni. Sehingga hipotesis bahwa *price discount* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *impulse buying* pada Toko Arni diterima.

Dari hasil uji t diperoleh hasil nilai sig $0,020 < 0,05$, maka variabel *hedonic shopping* (X2) berdampak dan signifikan pada variabel *impulse buying* (Y) pada Toko Arni. Sehingga hipotesis bahwa *hedonic shopping* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *impulse buying* pada Toko Arni diterima. Hasil uji F diperoleh angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis *impulse buying* dan *hedonic shopping* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *impulse buying* pada Toko Arni diterima.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa *price discount* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *impulse buying* pada Toko Arni. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perilaku *impulse buying* pada konsumen Toko Arni dipengaruhi oleh *price discount* yang ditawarkan. Artinya apabila *price discount* pada Toko Arni mengalami peningkatan, maka perilaku *impulse buying* pun akan mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya, apabila *price discount* pada Toko Arni mengalami penurunan, maka perilaku *impulse buying* pun akan mengalami penurunan.

Price discount merupakan salah satu bentuk layanan penjualan yang berfungsi untuk mendorong terjadinya transaksi pembelian. Layanan ini termasuk strategi penjualan yang efektif

dalam menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian. Menurut Kotler (2003), diskon harga adalah bentuk penghematan yang diberikan kepada konsumen dibandingkan dengan harga normal produk yang tercantum pada label atau kemasannya. Sementara itu, menurut Belch & Belch (2009), terdapat beberapa indikator dalam pengukuran efektivitas diskon harga, yaitu kemampuannya untuk mendorong konsumen membeli dalam jumlah besar, menjadi strategi dalam mengantisipasi promosi dari pesaing, serta mendukung peningkatan volume perdagangan.

Secara praktis, hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar atau menarik bentuk diskon harga yang diberikan oleh Toko Arni, maka kecenderungan konsumen untuk melakukan *impulse buying* akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila frekuensi atau intensitas pemberian diskon menurun, maka perilaku *impulse buying* pun cenderung ikut menurun.

Dengan demikian, *price discount* dapat dikategorikan sebagai salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen Toko Arni dalam merancang strategi pemasaran, khususnya dalam meningkatkan penjualan melalui pembelian *impulsif*. Strategi diskon yang dirancang secara tepat sasaran tidak hanya dapat menarik perhatian konsumen, tetapi juga dapat menciptakan loyalitas dan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi konsumen.

2. Pengaruh *Hedonic Shopping* terhadap *Impulse Buying* pada Toko Arni

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa *hedonic shopping* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *impulse buying* pada Toko Arni. Temuan ini mengindikasikan bahwa konsumen Toko Arni tidak hanya membeli produk berdasarkan kebutuhan fungsional semata, tetapi juga karena adanya dorongan emosional dan kesenangan pribadi. *Hedonic shopping* merupakan perilaku belanja yang dilandasi oleh motif emosional, seperti mencari kesenangan atau hiburan. Dalam konteks ini, pembelian dilakukan bukan semata-mata karena kebutuhan akan produk, melainkan karena pengalaman berbelanja itu sendiri dianggap menyenangkan atau memuaskan secara psikologis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat para ahli. Arnold dan Reynold (2003) dalam Susanti dan Sari menyatakan bahwa *hedonic shopping motivation* adalah dorongan berbelanja karena adanya keinginan untuk merasakan kesenangan pada saat menelusuri tempat perbelanjaan, menghilangkan stress atau melupakan masalah yang dimiliki, dapat berkomunikasi dengan orang lain, dan mempelajari tren serta berbagai pengalaman personal dan sosial lainnya. Konsumen yang memiliki nilai hedonis tinggi cenderung lebih rentan terhadap pembelian *impulsif* karena mereka lebih mudah terpengaruh oleh suasana toko, tampilan produk, ataupun suasana hati saat berbelanja.

Dalam konteks Toko Arni, suasana toko, tata letak produk serta layanan karyawan turut memperkuat pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi konsumen. Ketika konsumen merasa nyaman dan terhibur saat berbelanja, mereka akan lebih terdorong untuk melakukan pembelian secara spontan tanpa perencanaan, sebagai bagian dari upaya memuaskan dorongan emosional tersebut.

Artinya, semakin tinggi nilai *hedonic shopping* yang dirasakan oleh konsumen selama berada di Toko Arni, maka semakin besar pula kemungkinan mereka melakukan *impulse buying*. Sebaliknya, jika suasana berbelanja di toko kurang menyenangkan atau membosankan, maka kecenderungan untuk membeli secara *impulsif* pun cenderung menurun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, *price discount* dan *hedonic shopping* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *impulse buying* pada konsumen Toko Arni. *Price discount* menjadi faktor dominan (t hitung 6,134; sig. 0,000), menunjukkan bahwa semakin menarik diskon, semakin tinggi

kecenderungan pembelian spontan. *Hedonic shopping* juga signifikan (t hitung 2,367; sig. 0,020), menandakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan meningkatkan dorongan emosional konsumen. Secara simultan, kedua variabel memberikan pengaruh signifikan terhadap impulse buying (F hitung 34,015; sig. 0,000) dengan kontribusi sebesar 41,2%, sedangkan 58,8% dijelaskan oleh faktor lain. Temuan ini menekankan pentingnya strategi harga dan pengalaman belanja untuk mendorong pembelian impulsif.

REFERENSI

- Anitasari, M., & Zoniarti. (2024). Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Impulsive Buying dalam Berbelanja Online Di Shopee Factors Influencing Impulsive Buying In Online Shopping At Shopee. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 63–70.
- Fajrin, A. (2022). *Analisis In-Store Factor Terhadap Impulse Buying Pada Konsumen Citrus Departement Store (Studi Pada Mahasiswa Manajemen Universitas Pakuan)[Skripsi Sarjana]*. Universitas Pakuan.
- Fitria, T. N., & Prastiwi, I. E. (2020). Budaya Hedonisme dan Konsumtif dalam Berbelanja Online Ditinjau dari Perpektif Ekonomi Syariah. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 731–736. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1486>
- Fitriyah, D. N., & Pohan, H. T. (2023). Pengaruh Penggunaan Gopaylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1025–1034. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16003>
- Jatmika, D. (2017). Hubungan Budaya Individualis-Kolektif dan Motivasi Berbelanja Hedonik pada Masyarakat Kota Jakarta. *Jurnal Psikologi Psibernetika*, 10(1), 9–19. <https://doi.org/10.30813/psibernetika.v10i1.1037>
- Prawita, D., Lukitaningsih, A., & Welsa, H. (2020). Analisis Price Discount dan Perceived Usefulness Terhadap Minat Pembelian Ulang Menggunakan Fintech Melalui Intervening Costumers Satisfaction (Studi Kasus pada Pengguna Aplikasi Gopay di Kota Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen Dulat Rakyat*, 4(2), 147–160. <https://doi.org/10.26460/mmud.v4i2.8796>
- Rahma, W. S., & Septrizola, W. (2019). Pengaruh Hedonic Shopping Motivation dan Shopping Lifestyle terhadap E-Impulse Buying Mahasiswi Universitas Negeri Padang pada Lazada.co.id. *Jurnal Kajian Manajemen Dan Wirausaha*, 01(01), 276–282.
- Rusni, A., & Solihin, A. (2022). Pengaruh Motivasi Belanja Hedonis, Diskon Harga dan Tagline “Gratis Ongkir” Terhadap Keputusan Pembelian Impulsif Secara Online Di Shopee. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 167–179. <https://doi.org/10.38043/jimb.v7i2.3841>
- Sapa, F. Y., Tumbel, A. L., & Lumanauw, B. (2023). Pengaruh Live Streaming, Price Discount Dan Free Shipping Terhadap Impulse Buying: Study Empiric Pada Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Yang Menggunakan Tiktok Shop. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), 787–798. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.51910>
- Sari, A. E. (2014). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Spontan. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, XIII(1), 55–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jspi.v13i1.55-73>
- Wahyuni, D. F., & Rachmawati, I. (2018). Hedonic Shopping Motivation terhadap Impulse Buying pada Konsumen Tokopedia. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 11(2), 59–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jrbm.v11i2.701>
- Warnerin, G., & Dwijayanti, R. (2020). Pengaruh Diskon Dan in-Store Display Terhadap Impulse Buying Konsumen Matahari Department Store Gress Mall Gresik. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 8(2), 896–903. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jptn.v8n2.p%25p>